

Restricciones al vuelo de drones civiles en determinados espacios. Las Zonas geográficas UAS.

Fernando LÓPEZ PÉREZ

En el número de 1 de esta REVISTA ya se puso de manifiesto como la regulación de los drones civiles pretende proteger determinados derechos, tales como la seguridad de bienes y personas (incluyendo otros usuarios del espacio aéreo), la seguridad pública o la inviolabilidad del domicilio. Es por ello que se ha creado una intervención administrativa, en algunos casos ciertamente intensa, que restringe la libertad de vuelo de este tipo de aeronaves.

Una de las manifestaciones de esta regulación limitante de la libertad de vuelo de los drones, son las denominadas Zonas geográficas de UAS, conceptuadas como los volúmenes de espacio aéreo en los que se pueden permitir, restringir o excluir operaciones de UAS por motivos de seguridad pública, protección de infraestructuras y otros usuarios del espacio aéreo, protección de la privacidad y del medio ambiente. De este modo, las operaciones con UAS se realizarán en

estas zonas, cuando estén permitidas, con sujeción a las limitaciones y condiciones operacionales establecidas en cada una de las zonas geográficas y sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones aplicables a la operación por razón de su peligrosidad.

Cualquier operador, profesional o no, debe tener en cuenta estas zonas geográficas, bajo el riesgo de incurrir en un ilícito administrativo con sanciones que, en algunos casos, pueden alcanzar los varios miles de euros.

De esta manera, en el Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico para la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) [...], se establecen las denominadas Zonas geográficas generales para UAS y las Zonas geográficas particulares para UAS.

En cuanto a las primeras, las Zonas geográficas de UAS generales,

se incluyen las siguientes zonas:

-Prohibidas, restringidas y asociadas a la gestión del uso flexible del espacio aéreo, definidas en el Real Decreto 1180/2018. Son las zonas prohibidas y restringidas para la Defensa, la protección de los intereses nacionales o la seguridad pública; las zonas restringidas para la protección medioambiental; las zonas restringidas al vuelo fotográfico (ZRVF); y las estructuras de espacio aéreo asociadas a la gestión del uso flexible del espacio aéreo, definidas, respectivamente, en los artículos 18, 19, 20 y 17 del Real Decreto 1180/2018. Son equivalentes por lo demás con las impuestas a las aeronaves tripuladas.

-Por razón de la seguridad militar, de la Defensa Nacional y de la seguridad del Estado. Se incluirían, entre otras, las zonas de interés para la Defensa nacional, de seguridad de las instalaciones militares o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar.

-Por razón de la protección de las

Operador de dron revisando la planificación de vuelo en una zona urbana, sujeto a las restricciones establecidas en las Zonas Geográficas UAS.
Foto: Shalom de Leon (Pexels)

Acuartelamiento militar en zona urbana, con restricciones al vuelo de drones civiles conforme al Real Decreto 517/2024. Foto Vycka (Pexels).

instalaciones e infraestructuras en las que se prestan servicios esenciales para la comunidad. Se incluirían restricciones al sobrevuelo de determinadas infraestructuras como centrales energéticas, industrias petroquímicas, suministro de agua, gas o electricidad, hospitales, comisarías y cuarteles, entre otras. Se incluyen también grandes infraestructuras lineales, como líneas férreas o carreteras.

-Por razón de la seguridad ciudadana y la protección de personas y bienes en entornos urbanos. Se crea un espacio de protección en núcleos de población con áreas consolidadas por la edificación y en áreas residenciales y recreativas.

-Por razón de la seguridad operacional en el entorno de los aeródromo o helipuertos, civiles o militares. En este tipo de infraestructuras se crea una “burbuja” de espacio aéreo en el que se prohíbe el vuelo de drones civiles, salvo excepciones relacionadas con el tipo de usuario o por previa coordinación con el gestor del aeródromo o helipuerto.

-Por razón de la seguridad operacional en espacio aéreo controlado y en zonas de información de vuelo (FIZ). En este tipo de espacio es donde habitualmente operan aeronaves tripuladas, por lo que se establecen restricciones a partir de determinada altura (60 metros, siempre y cuando esté fuera de las zonas geográficas de UAS generales o particulares por razón de la seguridad operacional en el entorno de los aeródromos o helipuertos, civiles o militares).

En cuanto a las Zonas geográficas de UAS particulares, se trata de zonas aprobadas por la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes (CIDETRA), por razones de interés general y con carácter permanente, aunque su activación puede ser temporal, siempre que los motivos para su establecimiento no estén satisfechos a través de una zona geográfica de UAS general.

Resulta necesario insistir en que el vuelo de aeronaves no tripuladas en estas zonas geográficas no es que esté directamente prohibido

para toda clase de vuelos y aeronaves, sino que se establecen restricciones o requisitos adicionales al vuelo libre, como, por ejemplo, coordinación previa con servicios de tráfico aéreo, notificación previa al Ministerio de Interior (caso de entornos urbanos para drones de una cierta entidad), alturas máximas/mínimas, etc.

Podemos concluir señalando que el régimen es algo complejo, pero cualquier operador, profesional o no, debe tener en cuenta estas zonas geográficas, bajo el riesgo de incurrir en un ilícito administrativo con sanciones que, en algunos casos, pueden alcanzar los varios miles de euros. Su implantación no es algo arbitrario, sino que responde a la cuestión de equilibrios que se refirió en una intervención anterior. Esto es, la ponderación entre la seguridad y protección de otros derechos, por un lado, y el fomento de la innovación en materia de aeronaves no tripuladas, con evidentes oportunidades económicas, por el otro.